

CIKLIČNO PRILAGOĐENI BILANS I INFLACIJA: PRISTUPI I IMPLIKACIJE

Mr Biljana Stanivuk*

Rezime: Ovaj rad ispituje odnos između fiskalne konsolidacije, ciklično prilagođenog bilansa (CAB) i inflacije kao varijable ekonomskog ciklusa. Korišćenjem metodologije Evropske centralne banke, uticaj inflacije na ciklično prilagođeni bilans analizira se primenom Hodrick-Prescott filtera. Pregled brojnih studija i empirijskih podataka ukazuje na to da inflacija može uticati kako na obim, tako i na strukturu ciklično prilagođenog bilansa. Takođe, prisutne su složene međuzavisnosti, što dodatno naglašava značaj razlikovanja inflatornih efekata koji proizlaze iz diskrecionih fiskalnih mera i onih koji su posledica monetarnih politika.

Ključne reči: Fiskalna konsolidacija, ciklično prilagođeni bilans, inflacija, HP filter

1. Uvod

Održavanje ravnoteže u javnim finansijama i stabilnog nivoa javnog duga često se ističe kao preduslov za dugoročni privredni rast. Kada su te osnove postavljene, države lakše amortizuju spoljne šokove i prolazne promene u ekonomskom ciklusu. Ipak, istorija pokazuje da velike ekonomske krize gotovo uvek prate nagli skokovi javnog duga (Alesina, 2010; Furceri & Jalles, 2020). U takvom ambijentu, postaje ključno pitanje kako ublažiti negativne posledice ovih kriza. Pošto automatski stabilizatori često nisu dovoljni, većina zemalja pribegava diskrecionim fiskalnim merama kako bi stabilizovala javne finansije.

Kada govorimo o fiskalnoj konsolidaciji, ne misli se samo na štednju ili smanjenje potrošnje, već na širi skup mera koje imaju za cilj da poprave fiskalnu poziciju države. To se, najčešće, postiže kombinovanjem povećanja prihoda i racionalizacije rashoda, sa ciljem da se fiskalni deficit svede u održive okvire (Alesina, Azzalini, et al., 2017; Stanivuk, 2021). Budući da se te mere donose u specifičnom ekonomskom trenutku, njihovo pravilno usklađivanje sa fazom ciklusa postaje presudno. U tom kontekstu, važno je razumeti kako fiskalna konsolidacija deluje na ciklične komponente ekonomije, ali i kako ih uzima u obzir pri donošenju odluka (Larch & Salto, 2003).

* Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina, Bosna i Hercegovina; ORCID: 0009-0006-1610-4906; biljana.stanivuk@fpe.ues.rs.ba,
UDK 657.3+336.748.12
DOI 10.5281/zenodo.17085884

Imajući u vidu pomenute izazove, fiskalni analitičari sve češće posežu za ciklično prilagođenim bilansom (CAB) – alatom koji pomaže da se iz budžetskog salda „očiste” efekti ekonomskog ciklusa. Ovakav pristup omogućava realniju sliku o tome koliko je budžetski rezultat države zaista rezultat fiskalne politike, a koliko je posledica trenutne faze privrednog kretanja (Bouthevillain et al., 2001). U kontekstu fiskalne konsolidacije, CAB pomaže da se bolje sagleda koliko su mere zaista efikasne, a koliko ih "maskiraju" privremene promene u BDP-u i zaposlenosti.

Ipak, jedna stvar dodatno komplikuje ovu analizu, a to je inflacija. Dok se CAB prvenstveno koristi za isključivanje cikličnih varijacija, inflacija može da iskrivi realnu vrednost prihoda i rashoda, jer menja kupovnu moć novca i remeti poređenja kroz vreme. Ako se zanemari, postoji rizik da se fiskalna pozicija pogrešno proceni – kao bolja ili lošija nego što zaista jeste. Zbog toga je neophodno da se u proračun CAB-a uključe i mehanizmi koji koriguju ove efekte, kao što su revalorizacija imovine i preciznije projektovanje nominalnih komponenti budžeta (Ari, 2023).

Dodatno, nije svejedno da li inflacija dolazi iz monetarne politike (npr. ciljane inflacije centralne banke) ili iz fiskalne ekspanzije. Prva je, po pravilu, očekivana i kontrolisana, dok druga često nosi nestabilnost. U svakom slučaju, analitičari moraju biti pažljivi iz razloga što nije dovoljno samo posmatrati brojke, već i razumeti šta stoji iza njih.

Rad je organizovan u četiri celine, koje postupno uvode čitaoca u problematiku. Prvi deo daje osnovne teorijske smernice o fiskalnoj konsolidaciji i ciklično prilagođenom bilansu, uz objašnjenje njihove međusobne povezanosti i značaja za javne finansije. Drugi deo se fokusira na primenu Hodrick-Prescott filtera, jednog od najčešće korišćenih alata za izdvajanje trenda iz vremenskih serija. Ovde se analizira na koji način inflacija može uticati na procenu proizvodnog jaza i potencijalnog BDP-a, i time indirektno na sam izračun CAB-a. Treći deo je posvećen konkretnim efektima koje inflacija ima na prihode, rashode i konačan bilans. U ovom poglavlju ukazuje se na izazove interpretacije podataka u uslovima visoke inflacije i naglašava važnost preciznog prilagođavanja svih fiskalnih komponenti. Na kraju, u četvrtom delu sumiraju se glavni nalazi, ističe se potreba za dubljim povezivanjem teorije i prakse u analizi CAB-a, i ukazuje se na značaj daljih istraživanja koja bi doprinela formulisanju održivih i realno zasnovanih fiskalnih politika.

2. HP filter i inflacija

Većina dostupnih istraživanja ističe značaj primene Hodrick-Prescott filtera (HP filter) (Auerbach & Gorodnichenko, 2012, 2017; Blanchard, 1990; Blanchard & Cottareli, 2010; James, 2006). Ova statistička metoda koristi se za izdvajanje dugoročnih trendova iz vremenskih serija, poput bruto domaćeg proizvoda (BDP) ili fiskalnog deficita. Suština metode leži u optimizaciji kojom se postiže ravnoteža između kratkoročnih i dugoročnih komponenti vremenske serije, pri čemu se kratkoročne oscilacije tumače kao ciklične, a dugoročne promene kao strukturne.

HP filter je široko primenjivan u akademskim istraživanjima i analizama ekonomskih politika, ali se koristi i u praksi, naročito prilikom evaluacije fiskalne politike. Ipak, treba imati u vidu da ova metoda nije univerzalno rešenje iz razloga što postoje ograničenja, poput rizika od prenatlaženog prilagođavanja (overfitting) ili osetljivosti na izbor parametara (Alesina, Barbiero, et al., 2017). Ukoliko se koristi za prikaz implikacija

Ciklično prilagođeni bilans i inflacija: pristupi i implikacije

ciklično prilagođenog bilansa, neophodno je validirati dobijene rezultate dobijene ovom metodom. To se može učiniti poređenjem ciklično prilagođenih podataka sa stvarnim ekonomskim događajima tokom različitih faza privrednog ciklusa. Takođe, upoređivanje fiskalnih odluka sa promenama u ciklično prilagođenom bilansu može pružiti dodatne uvide u relevantnost i efikasnost korišćene metodologije za analizu fiskalnih učinaka.

Jedan od primera makroekonomskog uticaja je inflacija. Njeno uključivanje omogućava da se sagleda kako određene promene u makroekonomskim pokazateljima mogu uticati na visinu ciklično prilagođenog bilansa. Razmatranje uticaja inflacije na ovaj bilans ima brojne prednosti, a jedna od najvažnijih jeste njena primenljivost u gotovo svim zemljama, što otvara mogućnost za uporednu analizu.

Kao što je prethodno navedeno, razdvajanje cikličnih komponenti vremenskih serija moguće je izvršiti pomoću HP filtera. Njegova primena omogućava identifikaciju dugoročnih trendova u podacima koji nisu podložni kratkoročnim oscilacijama, što vodi ka sledećem (Nilsson & Gyomai, 2011):

$$y_t = \tau_t + c_t$$
$$\min_{\{\tau_t\}} \left\{ \sum_{t=1}^T (y_t - \tau_t)^2 + \lambda \sum_{t=2}^{T-1} [(\tau_{t+1} - \tau_t) - (\tau_t - \tau_{t-1})]^2 \right\} \quad (1)$$

Gde je:

- y_t – originalna vremenska serija u trenutku t
- τ_t – trend komponenta vremenske serije u trenutku t
- c_t – ciklična komponenta vremenske serije u trenutku t
- T – ukupan broj posmatranja
- λ – parametar izravnavanja koji određuje glatkoću trenda

Prvi deo formule odnosi se na minimizaciju odstupanja originalne serije od njenog trenda, dok se drugi deo odnosi na kvadratne razlike između uzastopnih vrednosti procenjenog trenda, sa ciljem da se umanje oscilacije u trendu, odnosno da se obezbedi njegova glatkoća. Parametar λ ima vrednost koja zavisi od učestalosti podataka (Bouthevillain et al., 2001): najčešće se koristi vrednost 100 za godišnje podatke, 1600 za kvartalne i 14.400 za mesečne podatke. Veće vrednosti λ rezultiraju glatkijim trendom, dok manje vrednosti omogućavaju bržu prilagodljivost trenda promenama u podacima. Drugim rečima, povećanjem λ trend postaje manje osetljiv na kratkoročne oscilacije, dok se njegovim smanjenjem omogućava veća fleksibilnost u praćenju promena.

Fiskalna politika, putem automatskih stabilizatora, spontano deluje protiv cikličnih oscilacija. Ipak, primena diskrecionih mera kroz program fiskalne konsolidacije neizbežno donosi određene promene. Cilj takvih mera je reagovanje na trenutna nepovoljna kretanja i neutralizacija njihovih efekata. One uglavnom podrazumevaju smanjenje javnih rashoda ili povećanje javnih prihoda i često dovode do rasta potrošačkih cena. U tom kontekstu, uticaj inflacije se najviše odražava u drugom delu formule – tj. u cikličnoj komponenti. Promene u inflaciji mogu uticati na kratkoročne oscilacije bilansa, posebno ako postoje inflatorna očekivanja koja oblikuju ponašanje potrošača, preduzeća i tržišta kapitala. Analiza ciklično prilagođenog bilansa može otkriti upravo te kratkoročne promene koje se mogu povezati sa inflacijom ili očekivanjima inflacije. Ipak, u tumačenju treba biti oprezan, jer inflacija predstavlja samo jednu od mogućih posledica sprovođenja diskrecionih mera. Uz nju treba razmotriti i druge ekonomske faktore koji doprinose cikličnim kolebanjima.

Prema Hamiltonu (2018), HP filter ima ozbiljne metodološke nedostatke. Kritike se najčešće odnose na proizvoljnost u ocenjivanju trajanja poslovnih ciklusa, nemogućnost detekcije strukturnih prekida i činjenicu da su izračunate vrednosti trenda na početku i kraju serije gotovo identične originalnim podacima (Đurović-Todorović & Vuković, 2016).

3. Uticaj inflacije na ciklično prilagođeni bilans

Inflacija, kao fenomen opšteg rasta cena, ima višestruke implikacije na ekonomiju jedne zemlje. Među brojnim aspektima fiskalne politike koje inflacija može da pogodi, ciklično prilagođeni bilans (CAB) zauzima posebno mesto. CAB je analitički instrument koji omogućava ocenu strukturne pozicije javnih finansija, izuzimajući privremene efekte ekonomskog ciklusa i jednokratne faktore. On pruža okvir za procenu održivosti fiskalne politike, nezavisno od trenutne ekonomske konjunktore.

Inflacija može značajno iskriviti vrednosti finansijskih pokazatelja izraženih u nominalnim iznosima. Takođe, ona utiče na realnu kupovnu moć novca, kao i na vrednost imovine, obaveza i kapitala. Stoga je neophodno da analitičari koji koriste CAB precizno sagledaju uticaj inflacije, kako bi ispravno interpretirali fiskalne pokazatelje i donosili utemeljene zaključke.

Inflacija utiče na CAB prvenstveno putem poreskih prihoda i javnih rashoda (Leeper, 2011). Kada je reč o prihodima, inflacija može izazvati njihov nominalni rast bez stvarnog rasta ekonomske aktivnosti. Ovaj efekat poznat je kao fiskalna iluzija, jer stvara lažnu sliku boljeg fiskalnog stanja. Povećanje nominalnih dohodaka može dovesti do prelaska poreskih obveznika u više poreske razrede, bez stvarnog porasta njihove kupovne moći. Ovaj fenomen poznat je kao „bracket creep“, i može privremeno poboljšati CAB, ali ne i realnu fiskalnu poziciju.

S druge strane, inflacija može smanjiti realnu vrednost javnih rashoda (Onrubia-Fernández & Fuentes, 2017). Ako socijalna davanja i drugi transferi nisu automatski indeksirani na inflaciju, njihova realna vrednost opada, što naizgled može poboljšati CAB. Ipak, takav pristup može imati negativne društvene posledice, jer smanjena kupovna moć najviše pogađa ranjive grupe stanovništva.

Inflacija takođe utiče na troškove servisiranja javnog duga. Ako je dug denominovan u domaćoj valuti, inflacija može smanjiti njegov realni teret – efekat poznat kao inflatorno olakšanje duga. Međutim, ako je zemlja visoko zadužena u stranoj valuti, ili ako investitori očekuju nastavak inflatornih pritisaka, kamatne stope mogu porasti, povećavajući troškove zaduživanja i negativno utičući na CAB.

Za precizno merenje CAB-a neophodno je izvršiti niz prilagođavanja kako bi se eliminisao uticaj inflacije. Ovo obuhvata:

- **Deflacionisanje prihoda i rashoda:** Nominalne vrednosti fiskalnih agregata se deflacionišu radi uklanjanja efekata inflacije i omogućavanja vremenskog poređenja;
- **Prilagođavanje cikličnim komponentama:** Procena kako bi prihodi i rashodi izgledali pri potencijalnom BDP-u, tj. u uslovima bez inflatornih pritisaka;

Ciklično prilagođeni bilans i inflacija: pristupi i implikacije

- **Izolacija jednokratnih i privremenih mera:** Identifikacija i eliminacija fiskalnih mera koje nisu deo redovne politike, kako bi bilans što verodostojnije odražavao strukturnu poziciju.

Kroz ovakva prilagođavanja, CAB pruža jasniji uvid u fundamentalnu fiskalnu poziciju države, izolovanu od kratkoročnih kretanja i vanrednih politika. Inflacija, kao ključni makroekonomski indikator, igra značajnu ulogu u tim analizama. Dostupne su brojne studije, naročito rađene od strane IMF, OECD i Svetske banke, koje procenjuju veličinu CAB-a u različitim zemljama, a mogu se pronaći na zvaničnim stranicama Međunarodnog monetarnog fonda, Evropske centralne banke, Svetske banke i OECD-a. Međutim, broj studija koje se odnose na zemlje u razvoju dalje je ograničen.

Prva analiza veličine ciklično prilagođenog bilansa za Bosnu i Hercegovinu objavljena je od strane Svetske banke 2018. godine (Hlivnjak & Laco, 2018). Zbog posledica rata iz 1990-ih i problema sa dostupnošću podataka, veoma je malo relevantnih studija za ovu zemlju. Iako se uticaj inflacije najčešće razmatra u kontekstu monetarne politike, u slučaju Bosne i Hercegovine, gde funkcioniše valutni odbor, i faktički ne postoji monetarna politika – porast cena može biti rezultat fiskalnih odluka. U takvom okruženju, fiskalna politika ostaje jedini mehanizam odgovora na ekonomske šokove. Pomenuta studija ocenjuje ciklični karakter fiskalne politike u BiH za period 2012–2019, analizirajući odnos između strukturnog primarnog bilansa i izlaznog jaza, kao i pokazatelja poslovnog ciklusa. Autori su zaključili da je fiskalna politika imala stabilizujuć karakter, iako pretežno restriktivna, uz određene faze ekspanzije. Jedna od metoda korišćenih u analizi uticaja inflacije na CAB bila je upravo primena HP filtera.

Karakter fiskalne politike u Bosni i Hercegovini (2012–2019)

Izvor: Svetska banka 2018.

Levi grafikon prikazuje promene u strukturnom primarnom bilansu (izražene u procentima BDP-a) u poređenju sa izlaznim jazom, čime se identifikuje da li je fiskalna politika bila ekspanzivna ili restriktivna. Desni grafikon prikazuje dinamiku odnosa između izlaznog

jaza i promene u ciklično prilagođenom primarnom bilansu, klasifikujući tip fiskalne politike po godinama – na pro-cikličnu ili kontra-cikličnu i ekspanzivnu ili restriktivnu.

Prema autorima Hlivnjak i Laco (2018), analiza fiskalne politike u Bosni i Hercegovini tokom posmatranog perioda ukazala je na niz zanimljivih nalaza. Na osnovu dostupnih podataka, uočeno je da je u 2012. i 2013. godini sprovedena ekspanzivna fiskalna politika sa tendencijom ka fiskalnom popuštanju. Međutim, u 2014. i 2015. godini došlo je do zaokreta ka restriktivnoj i kontra-cikličnoj fiskalnoj politici. Ovaj nalaz je posebno značajan imajući u vidu da je Bosnu i Hercegovinu 2014. godine pogodila velika poplava, a fiskalna politika nije pokazala značajniju intervenciju. Ovakav razvoj događaja može se objasniti činjenicom da rekonstrukcija poplavljenih područja nije imala snažan uticaj na državni budžet, koji je više bio pogođen opštim padom ekonomske aktivnosti. Tokom 2015. godine, očekivani efekti fiskalne podrške nisu se ostvarili, budući da je politika postala još restriktivnija. Ni 2016. godina nije donela promenu pravca, budući da su podaci ukazivali na nastavak restriktivne fiskalne politike. Ipak, ta politika je bila usmerena ka stabilizaciji, uzimajući u obzir poziciju domaće privrede u okviru ekonomskog ciklusa. Najnoviji podaci koji obuhvataju period od 2018. do 2020. godine ukazuju na zaokret ka kontra-cikličnoj ekspanzivnoj fiskalnoj politici, vođen planiranim značajnim ulaganjima u kapitalne projekte. Ponovo je važno naglasiti značaj fiskalne politike za makroekonomske pokazatelje i ekonomske cikluse, posebno u zemlji koja ne sprovodi sopstvenu monetarnu politiku.

Upoređujući kretanja ciklično prilagođenog bilansa Bosne i Hercegovine sa zemljama Evropske unije, autori su primetili značajne razlike u pristupima i rezultatima u periodu od 2012. do 2019. godine. Posmatrajući promene u ciklično prilagođenom bilansu, postaje očigledno da je Bosna i Hercegovina u pojedinim godinama odstupala od proseka EU u pogledu vođenja fiskalne politike. Do 2014. godine zemlja je primenjivala drugačiji fiskalni pristup u odnosu na Evropsku uniju. Tokom 2015. godine zabeležena je jedna od najrestriktivnijih fiskalnih politika u regionu, dok se 2016. godina odlikovala politikom koja je bila približno usklađena sa prosekom EU. U 2017. godini zabeležen je zaokret ka jednoj od najekspanzivnijih fiskalnih politika u Evropi.

Značaj odgovarajuće fiskalne politike dodatno je naglašen kao ključni faktor za očuvanje stabilnosti javnih finansija. U ranijim godinama, kada je privredni rast bio slab, fiskalna politika je imala ekspanzivan i stabilizujući karakter, dok je u kasnijim fazama poprimila restriktivan i kontra-cikličan oblik.

3. Zaključak

Ovaj rad je ukazao na važnost preciznog merenja fiskalne pozicije kroz primenu ciklično prilagođenog bilansa, uz poseban fokus na ulogu inflacije. Pokazano je da inflacija može značajno uticati na fiskalne indikatore, kako kroz prihode i rashode, tako i kroz efekte na servisiranje javnog duga. U tom kontekstu, metodološka doslednost i pravilno deflacionisanje podataka predstavljaju ključ za pouzdanu analizu.

Upotreba HP filtera omogućava razdvajanje strukturnih i cikličnih komponenti, ali zahteva pažljiv pristup zbog svojih ograničenja. Analizirani primer pokazuje da fiskalna politika, iako ograničena u instrumentima, može imati stabilizujuću ulogu ako je usklađena sa fazom ekonomskog ciklusa.

Zaključno, pravilna upotreba ciklično prilagođenog bilansa, uz uzimanje u obzir inflacije i drugih makroekonomskih faktora, predstavlja neophodan alat za razumevanje i oblikovanje efikasne fiskalne politike.

Literatura

- Alesina, A. (2010). Fiscal Adjustments: Lessons From Recent History. *Ecofin. Madrid, April*, 1–18.
- Alesina, A., Azzalini, G., Favero, C., Giavazzi, F., & Miano, A. (2017). Is it the “How” or the “When” that Matters in Fiscal Adjustments? *NBER Working Paper Series National Bureau of Economic Research, Cambridge*, 22863, 52.
- Alesina, A., Barbiero, O., Favero, C., Giavazzi, F., & Paradisi, M. (2017). The effect of fiscal consolidations: theory and evidence. *NBER Working Paper Series National Bureau of Economic Research, Cambridge*, 23385, 66.
- Ari, A. (2023). One Hundred Inflation Shocks: Seven Stylized Facts. *IMF Working Papers*, 2023(190), 1. <https://doi.org/10.5089/9798400254369.001>
- Auerbach, A. J., & Gorodnichenko, Y. (2012). Measuring the Output Responses to Fiscal Policy. *American Economic Journal: Economic Policy* 2012, 4(2), 1–27.
- Auerbach, A. J., & Gorodnichenko, Y. (2017). Fiscal Stimulus for Fiscal Sustainability. *NBER Working Paper Series National Bureau of Economic Research, Cambridge*, 23789, 50.
- Blanchard, O. (1990). Suggestions for a new set of fiscal indicators. *OECD Economic Department Working Papers*, 79.
- Blanchard, O., & Cottareli, C. (2010). Ten Commandments for Fiscal Adjustment in Advanced Economies. In *IMF Direct*. <http://blog-imfdirect.imf.org/2010/06/24/ten-commandments-for-fiscal-adjustment-in-advanced-economies/>
- Bouthevillain, C., Cour-Thimann, P., van den Dool, G., Hernández de Cos, P., Langenus, G., Mohr, M. F., Momigliano, S., & Tujula, M. (2001). Cyclically Adjusted Budget Balances: An Alternative Approach. *SSRN Electronic Journal European Central Bank*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.356222>
- Đurović-Todorović, J., & Vuković, M. (2016). Empirical Evaluation of the Fiscal Position in Serbia. *Economic Themes*, 54(2), 217–232. <https://doi.org/10.1515/ethemes-2016-0011>
- Furceri, D., & Jalles, J. T. (2020). Structural Reforms and Fiscal Sustainability. *Economic Growth and Structural Reforms in Europe, May 2018*, 214–238. <https://doi.org/10.1017/9781108782517.010>
- Hlivnjak, S., & Laco, M. (2018). Bosnia and Herzegovina: Calculation of Cyclically Adjusted Budget Balance and Assessment of Fiscal Policy Stance. *International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank*, 19.
- James, D. (2006). How Should the Fiscal Position Be Assessed? In *Fiscal Adjustment for Stability and Growth* (pp. 14–22).
- Larch, M., & Salto, M. (2003). Fiscal rules, inertia and discretionary fiscal policy. In *Economic papers European Commission* (Issue October). <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199230952.003.0049>
- Leeper, E. M. (2011). Temporarily Unstable Government Debt and Inflation. *NBER Working Paper Series National Bureau of Economic Research, Cambridge*, 16799.
- Nilsson, R., & Gyomai, G. (2011). Cycle extraction: A comparison of the Phase-Average

- Trend method, the Hodrick-Prescott and Christiano-Fitzgerald filters. *OECD Statistics Working Papers*, 2011/04, 1–23.
- Onrubia-Fernández, J., & Fuentes, A. J. S. (2017). How costly are public sector inefficiencies? A theoretical framework for rationalising fiscal consolidations. *Economics Discussion Papers, No 2017-47*, Kiel Institute for the World Economy., 47.
- Stanivuk, B. (2021). Faktori koji određuju (ne)uspeh fiskalne konsolidacije. *Zbornik Radova EKONBIZ*, 209–219.

THE CYCLICALLY ADJUSTED BALANCE AND INFLATION: APPROACH AND IMPLICATIONS

Abstract: *This paper examines the relationship between fiscal consolidation, the cyclically adjusted balance (CAB) and inflation as a variable of economic cycles. Employing the methodology of the European Central Bank, the impact of inflation on the cyclically adjusted balance is analyzed through the Hodrick-Prescott filter. A review of numerous studies and empirical data has identified that inflation can influence both the magnitude and structure of the cyclically adjusted balance. Furthermore, complex relationships exist between them, highlighting the importance of distinguishing between inflationary effects stemming from discretionary fiscal measures and those arising from monetary policy actions.*

Keywords: *fiscal consolidation, cyclically adjusted balance, inflation, HP filter.*